

Influencia de la actividad física en el rendimiento académico de estudiantes universitarios

Ian Armando Rivas Pérez

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El sedentarismo constituye un problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud como pandemia global. Su impacto en jóvenes universitarios puede manifestarse tanto en la salud física como en el rendimiento académico. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo. La investigación se desarrolló con un diseño transversal descriptivo aplicado a una muestra de 15 alumnos de las carreras de Médico Cirujano Dentista y Arquitectura, con edades entre 19 y 25 años. Se aplicó un cuestionario que exploró hábitos de actividad física, alimentación, sueño y calificaciones académicas. Los resultados muestran que el 73% de los encuestados realiza actividad física de manera regular, principalmente correr y asistir al gimnasio, con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Asimismo, un 67% señaló que la actividad física influye en su energía y motivación para el estudio, mientras que el 71% percibe que contribuye a la reducción del estrés académico. Si bien la correlación entre horas de actividad física y promedio de calificaciones resultó débil, se identificó una tendencia positiva en la percepción del bienestar y en la capacidad de concentración. Estos hallazgos sugieren que la actividad física debe fomentarse como un factor que favorece la salud integral y la preparación académica de los estudiantes.

Abstract

Sedentary lifestyle is a public health issue recognized by the World Health Organization as a global pandemic. Its impact on university students can affect both physical health and academic performance. This study aimed to analyze the relationship between physical activity and academic performance among students from Universidad Vizcaya de las Américas, Hermosillo campus. A cross-sectional descriptive design was applied to a sample of 15 students from Dentistry and Architecture programs, aged 19–25 years. A questionnaire assessed physical activity habits, diet, sleep, and academic grades. Results showed that 73% of respondents engaged in regular physical activity, mainly running and attending the gym, with a frequency of 3–4 times per week. Furthermore, 67% reported that exercise influenced their energy and motivation for studying, while 71% stated that it reduced academic stress. Although the correlation between hours of activity and GPA was weak, a positive trend was observed in concentration and perceived well-being. Findings suggest that physical activity should be promoted as a factor that benefits both health and academic performance in university students.

Palabras Clave: actividad física, rendimiento académico, sedentarismo, estudiantes universitarios

Keywords: physical activity, academic performance, sedentary lifestyle, university students

1. INTRODUCCIÓN

El sedentarismo representa uno de los desafíos más importantes a nivel mundial, siendo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia global. La sociedad contemporánea se caracteriza por el reemplazo de la actividad física durante el tiempo de ocio por el uso de dispositivos como televisores, computadoras y consolas de videojuegos. Además, con la creciente introducción de una amplia gama de dispositivos tecnológicos en los hogares, ha surgido el fenómeno del "sedentarismo tecnológico", en el cual el comportamiento sedentario de las personas ha experimentado un aumento significativo [26].

Los riesgos que pueden llegar a padecer al llevar una vida sedentaria varían según el tipo de persona y la vida que lleve, entre estos problemas a la salud están la obesidad, es un factor de riesgo significativo para una serie

de condiciones de salud graves. Entre ellas se incluyen enfermedades cardíacas, como la enfermedad coronaria y los infartos, así como la presión arterial alta y niveles elevados de colesterol [41].

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Olaiz et al., 2006), la falta de ejercicio y el exceso en la ingesta de alimentos están vinculados con problemas de salud como la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y diversos tipos de cáncer.

La falta de actividad física en los estudiantes puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico debido a la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que afecta la concentración y la función cognitiva [40]. Se ha observado que la participación en cualquier tipo de actividad física tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Por lo tanto, aquellos que se dedican a actividades físico-deportivas tienen una mayor probabilidad de obtener un rendimiento académico superior en comparación con aquellos que llevan una vida sedentaria [23].

Accesibilidad y diseño universal

El presente trabajo ha sido elaborado con un lenguaje claro y accesible, con el propósito de que los resultados y reflexiones acerca de la relación entre la actividad física y el rendimiento académico puedan ser comprendidos tanto por la comunidad estudiantil universitaria como por docentes y público en general. La intención es que el análisis trascienda el ámbito estrictamente científico y pueda tener una aplicación práctica en la vida diaria de los estudiantes, favoreciendo la adopción de hábitos más saludables.

2. PREGUNTA

¿Cuál es el impacto de la participación regular en actividades físicas en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, y cómo se relaciona este factor con sus calificaciones y desempeño académico?

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sedentarismo representa uno de los desafíos más importantes a nivel mundial, siendo considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia global. La sociedad contemporánea se caracteriza por el reemplazo de la actividad física durante el tiempo de ocio por el uso de dispositivos como televisores, computadoras y consolas de videojuegos. Además, con la creciente introducción de una amplia gama de dispositivos tecnológicos en los hogares, ha surgido el fenómeno del "sedentarismo tecnológico", en el cual el comportamiento sedentario de las personas ha experimentado un aumento significativo [26].

Una clasificación de las conductas sedentarias distingue entre conductas discrecionales, como permanecer sentado durante las horas escolares o laborales, o mientras se conduce, y conductas no discrecionales, como sentarse para leer, utilizar el ordenador, ver la televisión o jugar a videojuegos. Los riesgos más comunes asociados con el sedentarismo incluyen el sobrepeso u obesidad, el síndrome metabólico, la disminución de la condición física, así como otros factores como niveles bajos de autoestima, la agresividad y el deterioro del rendimiento académico [8].

Los riesgos que pueden llegar a padecer al llevar una vida sedentaria varían según el tipo de persona y la vida que lleve, entre estos problemas a la salud están la obesidad, es un factor de riesgo significativo para una serie

de condiciones de salud graves. Entre ellas se incluyen enfermedades cardíacas, como la enfermedad coronaria y los infartos, así como la presión arterial alta y niveles elevados de colesterol. Además, la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. También se ha asociado con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, seno y útero, así como con la osteoporosis y un mayor riesgo de caídas. Además de estos problemas físicos, la obesidad puede contribuir al desarrollo de sentimientos de depresión y ansiedad [41].

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Olaiz et al., 2006), la falta de ejercicio y el exceso en la ingesta de alimentos están vinculados con problemas de salud como la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y diversos tipos de cáncer. En México, estas enfermedades son las principales causas de muerte en adultos, y la obesidad afecta aproximadamente al 39% de la población adulta, con un 30% adicional con obesidad. Los hombres tienen una prevalencia de sobrepeso del 42.5% y las mujeres del 37.4%, mientras que la obesidad es más común en mujeres (34.5%) que en hombres (24.2%). Estas cifras son alarmantes y subrayan la necesidad de abordar estos problemas de salud a través de la promoción de la actividad física [31].

La falta de actividad física en los estudiantes puede tener un impacto negativo en su rendimiento académico debido a la reducción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que afecta la concentración y la función cognitiva. Por otro lado, la actividad física conlleva beneficios psicológicos, como una mejora en la percepción de uno mismo, la autoestima, las emociones y el estado de ánimo. Asimismo, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, factores importantes para un rendimiento académico óptimo [40].

Se ha observado que la participación en cualquier tipo de actividad física tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Por lo tanto, aquellos que se dedican a actividades físico-deportivas tienen una mayor probabilidad de obtener un rendimiento académico superior en comparación con aquellos que llevan una vida sedentaria. Además, se ha establecido una relación directa entre la práctica moderada de ejercicio físico durante la semana (entre 2 y 5 horas) y su influencia positiva en el desempeño del alumno. Es importante destacar que la intensidad de la actividad física debe ser moderada y su duración adecuada (entre 30 y 90 minutos al día) para obtener estos beneficios, ya que no se han observado diferencias significativas con una práctica menor o mayor a este rango de tiempo [23].

4. JUSTIFICACIÓN

Se han realizado múltiples investigaciones en estudiantes de diferentes edades, las cuales han identificado el rendimiento académico y las habilidades ejecutivas como aspectos que pueden ser afectados por el nivel de actividad física de los estudiantes. La definición de actividad física implica abordar una variedad de conceptos y perspectivas. La Organización Mundial de la Salud [35] describe la actividad física como "cualquier movimiento del cuerpo que implique el uso de los músculos esqueléticos y que requiere gasto de energía". Por otro lado, el rendimiento académico se refiere al nivel de conocimientos y habilidades que un estudiante muestra a través de un sistema de evaluación. Comúnmente, las investigaciones suelen utilizar las calificaciones obtenidas en asignaturas clave como Lenguaje y Matemáticas.

Estudios han explorado la relación entre el nivel de actividad física y el rendimiento académico, así como las funciones ejecutivas, con el propósito de destacar los beneficios del ejercicio en los procesos cognitivos de los escolares. Estas investigaciones han evidenciado los efectos positivos que la actividad física durante la etapa escolar puede tener en diversos aspectos, no solo en la mejora de la salud cardiorrespiratoria o muscular, sino

también en el desarrollo y la plasticidad neuronal. Esta influencia más profunda puede impactar en diversas funciones cognitivas y, por ende, en los logros académicos de los estudiantes [3].

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar [36].

5. DELIMITACIÓN

Tabla 1. Delimitación

Tipo de delimitación	Delimitación
General	Impacto de la actividad física en el rendimiento académico de estudiantes Universitarios Escolarizaos
Espacial	Hermosillo, Sonora, México, Universidad Vizcaya de las Américas
Temporal	Periodo escolar, de Enero- Abril, cuatrimestral, 2024
Unidades	Estudiantes Universitarios entre los 19 y 25 años de edad
Alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Qué tipo de actividad física realizan • Tiempo que llevan realizando el deporte y cuantas horas • Verificar el porcentaje de los alumnos que tiene mejores notas • Fomentar la actividad física

6. OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la relación que existe entre la actividad física y el rendimiento académico en estudiantes universitarios en periodo de exámenes para fomentar la actividad física y percepción, que tiene sobre realizar estas actividades.

Objetivos específicos

1. Determinar la relación que existe entre la actividad física y el desempeño académico mediante la comparación de las calificaciones de los universitarios de la Universidad Vizcaya de las Américas.
2. Identificar los principales tipos de actividad física que realizan los estudiantes universitarios mediante una encuesta.
3. Aplicar una encuesta para identificar los factores que impiden la realización de la actividad física en los estudiantes universitarios, así como la percepción respecto a la actividad física.

4. Realizar un post informativo sobre los beneficios y el enfoque positivo al implementar la actividad física en los estudiantes universitarios.

7. GUIÓN TEMÁTICO

Actividad física y recomendados por la OMS

La actividad física se define como los movimientos físicos que resultan del gasto energético y del músculo esquelético. La actividad física se refiere a cualquier movimiento durante el tiempo libre, yendo a un lugar específico o como parte de un trabajo. Tanto el ejercicio moderado como el vigoroso pueden mejorar su salud [36].

Aeróbicos

Los ejercicios aeróbicos o también ejercicios dinámicos se clasifican en baja y mediana intensidad. Son los que utilizamos más para disminuir nuestro porcentaje de grasa por lo que causa que bajemos de peso, ejemplos: caminar, trotar, correr, nadar, montar en bicicleta [18].

Para considerar un ejercicio aeróbico se tiene que cumplir ciertos parámetros en el ejercicio, tiene que ser ininterrumpido y se debe trabajar los grandes grupos musculares, la duración mínima tiene que ser de 12 a 20 minutos y trabajar con un esfuerzo del 60% a 80%, los beneficios al realizar ejercicios aeróbicos son:

Mejora las capacidades fisiológicas y funcionales de una persona, dándole una mejor calidad de vida, por otra parte, también ayuda al sistema cardiovascular, respiratorio y tiene un impacto importante en reducir el estrés [53].

Anaeróbicos

Los ejercicios anaeróbicos o también estáticos son ejercicios de más esfuerzo, comúnmente los utilizamos para aumentar músculo y fuerza, algunos ejemplos son: flexiones, levantamiento de pesas, abdominales, sentadillas, desplantes, entre otros [18].

En la actividad física anaeróbica se entrena con menor volumen y mayor intensidad. siendo así el resultado de adquirir mayor musculatura [31].

Beneficios de realizar actividad física

La práctica regular de ejercicio es esencial para preservar la salud y evitar enfermedades, ya que se ha comprobado que contribuye a alargar la vida al aprovechar todos sus aspectos positivos, tanto físicos, mentales como sociales.

La actividad física se describe como cualquier movimiento del cuerpo que requiera energía, como caminar de un lugar a otro. En contraste, el ejercicio implica una actividad física planificada, estructurada y repetitiva, con objetivos específicos, como establecer una rutina, a diferencia del deporte.

Liberación de hormonas (estrés)

Al realizar ejercicio nuestro estado de ánimo puede mejorar ya que al practicarlo nuestro cuerpo libera hormonas como la norepinefrina, la serotonina y la dopamina, las cuales provocan que el sujeto experimente

un mejor estado de ánimo, también se generan endorfinas que causan que el sujeto sienta bienestar (Fernando, 2021).

Rendimiento académico

El rendimiento académico juega un papel crucial en el proceso educativo, ya que nos ayuda a determinar si el estudiante alcanza los objetivos de aprendizaje establecidos en el plan de estudios, lo que a su vez influye en su progresión a niveles educativos superiores [2].

Factores que impiden realizar actividad física

Físicos

Condiciones climáticas: El clima, incluyendo la temperatura, humedad, viento y precipitación, puede influir en la disposición de las personas para realizar actividad física al aire libre [19].

Accesibilidad a espacios y recursos: La disponibilidad y accesibilidad de espacios para la práctica de actividad física, así como la presencia de instalaciones deportivas y equipamiento adecuado, pueden afectar la participación en dichas actividades [28].

Nivel de condición física: El estado de salud y condición física de una persona, incluyendo la fuerza, resistencia, flexibilidad y capacidad cardiovascular, puede influir en su capacidad para participar en diferentes tipos y niveles de actividad física [39].

Presencia de lesiones o discapacidades: Las lesiones musculoesqueléticas o discapacidades físicas pueden limitar la capacidad de una persona para realizar ciertas actividades físicas y pueden requerir adaptaciones específicas para garantizar su participación [24].

Factores genéticos: La predisposición genética de una persona puede influir en su capacidad y preferencia por ciertos tipos de actividad física, así como en su respuesta a la realización de ejercicio físico [6].

Sociales

Apoyo social: El apoyo y la influencia de familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros miembros de la comunidad pueden motivar o desmotivar la participación en actividad física [46].

Normas sociales y culturales: Las normas y expectativas sociales en torno a la actividad física pueden influir en el comportamiento individual, así como las prácticas culturales y las tradiciones que pueden promover o limitar la participación en actividades físicas [5].

Disparidades socioeconómicas: Las diferencias en el acceso a recursos, como instalaciones deportivas, programas de actividad física y tiempo libre, pueden contribuir a disparidades en la participación en actividad física entre grupos socioeconómicos [13].

Entorno construido: El diseño y la planificación urbana, incluyendo la disponibilidad de aceras, senderos para caminar, parques y espacios verdes, pueden influir en la actividad física al facilitar o dificultar la participación en actividades al aire libre [43].

Enfermedad

Una enfermedad puede afectar la capacidad de una persona para realizar actividad física debido a una variedad de razones, como dolor, fatiga, limitaciones físicas o riesgos para la salud asociados con la actividad física [50].

Tecnología

La tecnología puede afectar la realización de actividad física de diversas maneras, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, dispositivos como los smartwatches y las aplicaciones móviles pueden motivar a las personas a ser más activas al rastrear su actividad física, establecer metas, proporcionar retroalimentación en tiempo real y ofrecer incentivos como recompensas virtuales o sociales. Sin embargo, el uso excesivo de la tecnología puede llevar a un estilo de vida sedentario y disminuir la participación en actividades físicas al aire libre o en grupo [47].

8. HIPÓTESIS

Existe relación entre la cantidad de horas de actividad física y el rendimiento académico en universitarios que mejora su concentración.

9. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del Estudio

El diseño de este estudio fue transversal descriptivo, los datos fueron recabados el día 7 junio del 2024.

Universo de estudio

Estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas.

Población de estudio

Estudiantes de las carreras de médico cirujano dentista y arquitectura, todos con edades comprendidas entre 19 y 26 años y que fueran de educación escolarizada.

Criterios de selección

- Universitarios de Vizcaya de las Américas.
- Con el rango de edad de 19 a 26 años.
- Escolaridad escolarizada.
- Que fueran de la carrera de médico cirujano dentista
- Que fueran de la carrera de arquitectura

Cálculo del tamaño de muestra

Se calcularon 7 estudiantes de la carrera de médico cirujano dentista y 8 de la licenciatura en arquitectura.

Selección de los participantes

Se presentó de forma amable a los estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas de la licenciatura en médico cirujano dentista y arquitectura la aplicación de un cuestionario, de la relación que hay entre la actividad física y el rendimiento académico, se recolectó la información de los cuestionarios posteriormente se evaluaron los resultados.

Evaluación de los participantes

El cuestionario recopiló datos demográficos básicos, como edad, género y año de estudio, además se recabó información detallada sobre los hábitos de actividad física de los participantes, incluyendo la frecuencia semanal de ejercicio, el tipo de actividad realizada y la duración promedio de las sesiones, se evaluó el rendimiento académico mediante variables como el promedio general de calificaciones, las horas dedicadas al estudio semanalmente y la percepción subjetiva del desempeño académico, también se investigaron hábitos relacionados como las horas de sueño diarias, la alimentación.

Instrumento

Cuestionario de google forms 1. Actividad física con el rendimiento académico y un consentimiento informado.

Consideraciones éticas

Se brindó un consentimiento informado donde se solicita firma y se especifica con qué fin se utilizarán los datos obtenidos.

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. ¿Realizas actividad física?

(Figura 1) Encuestamos a un grupo de estudiantes universitarios para evaluar la prevalencia de la actividad física. Los resultados indicaron que la mayoría de las personas encuestadas (73%) realizan actividad física, en comparación con un 27% que reportó no realizar ninguna actividad física, estos datos sugieren que una gran parte de los estudiantes universitarios está enfocada en mantenerse físicamente activos.

La relación entre la actividad física y diversos aspectos de la salud y el rendimiento académico ha sido ampliamente estudiada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, subrayando la importancia de la actividad física para la salud general [52].

Investigaciones previas han explorado los patrones de actividad física en diferentes grupos poblacionales, incluidos los estudiantes universitarios. Una revisión sistemática sobre los niveles de actividad física en estudiantes universitarios encontró que aproximadamente el 64% de los estudiantes reportan realizar actividad física regular [27].

Figura 2. ¿Qué tipo de actividad física realizas?

(Figura 2) La mayoría de los encuestados indicaron que su actividad física principal es correr, representando el 41.7%. En segundo lugar, el 25% se dedica a ir al gimnasio. Por su parte, el fútbol y otras formas de actividad física tienen una participación igualitaria del 16.7%. "A lo largo de los siglos, se ha convertido en uno de los deportes más populares y accesibles del mundo, tanto para los atletas de élite como para la gente corriente", en la actualidad, el 13,8% de la población española asegura correr de forma habitual, según la encuesta sobre hábitos deportivos en España publicada este año por el CIS [4].

También dice Karmel Choi, psicóloga clínica del Hospital General de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos); "esto se suma a los beneficios emocionales al reducir el aislamiento y aumentar la sensación de apoyo y motivación" [4].

Figura 3. ¿Con qué frecuencia realizas actividad física?

(Figura 3) La mayoría de los encuestados (50%) practica actividad física entre 3 y 4 días a la semana. Un 25% de las personas realiza actividad física de 5 a 6 días a la semana, mientras que el 25% restante dedica 1 o 2 días a la semana a actividades físicas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos reportan que aproximadamente el 53.3% de los adultos cumplen con las recomendaciones de actividad física aeróbica (CDC). Otro estudio, publicado en el Journal of Sports Sciences, examinó los patrones de actividad física entre estudiantes universitarios en Europa y encontró que aproximadamente el 68% de los estudiantes participaban en algún tipo de actividad física regularmente [21].

Figura 4. ¿Cuánto tiempo realizas actividad física?

(Figura 4) Los resultados revelaron que el 50% de los estudiantes universitarios realiza actividad física durante 1 hora. A continuación, el 33.3% de los encuestados dedica 2 horas a la actividad física semanalmente, mientras que el 16.7% restante realiza solo 30 minutos de actividad física. Estos hallazgos indican una variabilidad significativa en la duración de la actividad física entre los estudiantes, con una tendencia destacada hacia sesiones de 1 hora y 2 horas.

Un estudio de Caspersen et al. (1985) resalta que la duración de la actividad física puede variar y aun así contribuir positivamente a la salud. La actividad física de 1 hora a 2 horas diarias se considera beneficiosa para la salud y el bienestar general [7].

Investigaciones previas han abordado los patrones de duración de la actividad física en diferentes poblaciones [20]. encontraron que una gran parte de los adolescentes y jóvenes adultos realiza entre 30 minutos a 1 hora de actividad física diaria, lo que concuerda con el 50% de los encuestados en nuestra investigación que realiza actividad física durante 1 hora.

5-¿Crees que la actividad física influye en tu nivel de energía y motivación para realizar tareas académicas?

Figura 5. ¿Crees que la actividad física influye en tu nivel de energía y motivación para realizar tareas académicas?

(Figura 5) Una amplia mayoría de los encuestados (67%) afirmó que la actividad física influye en su energía y motivación para realizar tareas académicas, mientras que el 33% restante consideró que la actividad física no tiene impacto en estos aspectos. La actividad física en espacios educativos contribuye al desarrollo y mantenimiento de las funciones cognitivas de los alumnos, lo que se refleja en un mejor rendimiento académico [42]. Diversos estudios llevados a cabo en los últimos años han comprobado y demostrado los distintos beneficios que tiene la práctica regular de actividad física sobre el rendimiento escolar en estudiantes de diferentes niveles [30].

6.¿Has notado alguna mejora en tu capacidad para resolver problemas o pensar creativamente después de hacer actividad física?

Figura 6. ¿Has notado alguna mejora en tu capacidad para resolver problemas o pensar creativamente después de hacer actividad física?

(Figura 6) La mayoría de las personas encuestadas (57%) afirmó que la actividad física influye en la capacidad de resolver problemas y en el pensamiento creativo después de ejercitarse, mientras que el 43% restante consideró que la actividad física no tiene impacto en la resolución de problemas. Se ha demostrado que realizar actividad física libera "hormonas del bienestar, como las endorfinas y la dopamina, que se han relacionado con un mejor estado de ánimo, la reducción del estrés e incluso el 'subidón del corredor'", explica Choi.

Además de ayudar a sentirse mejor, correr se asocia a una mejora de la función cognitiva. "Correr puede potenciar la función cerebral mejorando la memoria y la capacidad de aprendizaje", afirma Gontang [4].

Figura 7. ¿Cuándo no realizas actividad física qué factor o factores te lo impiden?

(Figura 7) En nuestra investigación, se identificaron diversos factores que impiden a los estudiantes universitarios realizar actividad física. La mayoría de los encuestados, representando un 53%, indicó que los trabajos escolares son el principal obstáculo para la práctica de actividad física. Un 26% de los participantes mencionó la falta de motivación como la razón principal, mientras que el 13% mencionó la falta de tiempo como un impedimento, finalmente el 6% restante atribuyó su inactividad física a otros motivos personales, estos resultados reflejan que la carga académica es el factor predominante que afecta la actividad física entre los estudiantes.

La teoría de la autodeterminación, propuesta por Deci y Ryan, sugiere que la motivación intrínseca y extrínseca juegan un papel crucial en la participación en actividades físicas [11].

Además, estudios han demostrado que las demandas académicas son un obstáculo frecuente para la actividad física en estudiantes universitarios. Un análisis de Gabbard y Etnier (2005) encontró que el tiempo dedicado a los estudios puede limitar la cantidad de tiempo disponible para la actividad física, apoyando nuestra observación de que el 53% de los estudiantes identifican los trabajos escolares como una barrera [16].

Figura 8. ¿Cuál es el promedio de calificación escolar que llevas actualmente?

(figura 8) La media de la muestra es 8,66, lo que indica que el valor promedio de los datos es 8,66, la desviación estándar es 0,72, lo que sugiere que los valores individuales tienden a estar relativamente cerca del promedio, con una dispersión moderada alrededor de 8,66. En otras palabras, aunque la mayoría de los datos se agrupan cerca del promedio, hay cierta variabilidad en los valores.

9-¿sientes que la actividad física te ayuda a manejar el estrés relacionado con las exigencias académicas?

Figura 9. ¿Sientes que la actividad física te ayuda a manejar el estrés relacionado con las exigencias académicas?

(Figura 9) Una mayoría significativa de los encuestados (71.4%) siente que la actividad física les ayuda a manejar el estrés relacionado con las exigencias académicas, mientras que el 28.6% restante considera que la actividad física no les ayuda a reducir el estrés académico.

Choi señala un estudio reciente que encontró que los individuos con depresión que comenzaron a correr regularmente "se recuperaron a tasas similares a los que toman antidepresivos." Ha publicado una investigación de apoyo y señala que su equipo estima que si alguien cambiara sólo 15 minutos de estar sentado por 15 minutos de correr cada día, podría "reducir su riesgo de depresión hasta en un 26 por ciento." [4].

10-¿Sientes que al realizar actividad física afecta tus estudios ?

Figura 10. ¿Sientes que al realizar actividad física afecta tus estudios?

(Figura 10) En nuestra investigación, se observó que más de la mitad de los encuestados, un 57%, manifestó que la realización de actividad física no tiene un impacto negativo en sus estudios. Por otro lado, el 43% restante de los participantes consideró que la actividad física sí afecta sus estudios.

La teoría del balance entre la actividad física y las responsabilidades académicas sugiere que la actividad física puede tener efectos tanto positivos como negativos en el rendimiento académico, dependiendo de cómo se maneje el tiempo y el estrés asociado [29]. De igual manera (Lox, 2003) revisa cómo el ejercicio influye en la salud mental y el rendimiento académico, destacando que, aunque la actividad física puede ser beneficiosa, la percepción de que afecta negativamente los estudios puede estar relacionada con una gestión inadecuada del tiempo, lo cual es consistente con el 43% de los encuestados que considera que la actividad física sí interfiere con sus estudios [29].

Figura 11. ¿Cuántos días a la semana acude a la universidad?

(Figura 11) En la investigación, se observó que la gran mayoría de los encuestados, con un 93,3%, asiste a la universidad cinco días a la semana. En contraste, el 6,7% de los participantes acude a la universidad solo tres días a la semana. Estos datos indican que la mayoría de los estudiantes mantiene una asistencia regular a la universidad durante la mayor parte de la semana. Según la teoría de la integración académica y social sugiere que una alta frecuencia de asistencia puede estar correlacionada con una mayor participación en actividades académicas y, potencialmente, con un mejor rendimiento académico (Astin, 1993). Así mismo, Tinto analizó la importancia de la asistencia regular en la retención estudiantil y el éxito académico. La asistencia frecuente a la universidad está relacionada con una mayor participación y éxito académico.

Figura 12. ¿Cuántas horas de clase dedicas al día en la universidad?

(Figura 12) En la investigación, el 60% de los encuestados indicó que dedican entre 7 y 8 horas a clases en la universidad diariamente. Un 26,7% de los participantes reportó que asisten entre 5 y 6 horas de clases al día, mientras que el 13,3% restante indicó que su tiempo dedicado a clases es de entre 3 y 4 horas diarias. Estos resultados muestran una variabilidad significativa en la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a sus actividades académicas diarias. Lo que sugiere la teoría del tiempo dedicado al estudio y su impacto en el rendimiento académico sugiere que un mayor tiempo dedicado a la educación está correlacionado con un mejor rendimiento académico, siempre que el tiempo se utilice de manera efectiva [49]. De igual manera Pascarella y Terenzini (2005) exploran cómo diversos factores, incluida la cantidad de tiempo dedicado a las clases, afectan el rendimiento académico. Su investigación muestra que los estudiantes que dedican más tiempo a las actividades académicas tienden a tener un mejor rendimiento, lo que apoya el hallazgo de que el 60% de los encuestados que dedican entre 7 y 8 horas a clases pueden experimentar un rendimiento académico positivo [37].

Figura 13. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a estudiar fuera de clases?

(Figura 13) El 47% de los encuestados indicó que dedican de 3 a 4 horas semanales al estudio fuera de clase, el 20% manifestó dedicar 1 hora semanal, otro 20% señaló dedicar de 2 a 3 horas semanales, y el 13% restante reportó dedicar más de 5 horas semanales al estudio fuera de clase. Un estudio realizado por Plant, Ericsson, Hill y Asberg (2005) encontró que los estudiantes universitarios que dedicaban más tiempo al estudio fuera de clase tendían a tener un rendimiento académico superior [38]. Según este estudio, aquellos que estudiaban entre 3 y 4 horas a la semana fuera de clase mostraron mejoras significativas en sus calificaciones en comparación con aquellos que estudiaban menos. Por otra parte, investigaciones de Nonis y Hudson (2010) sugieren que hay una correlación positiva entre el tiempo de estudio fuera de clase y el rendimiento académico. Su estudio indicó que estudiantes que dedican más de 5 horas semanales al estudio fuera del aula tienden a obtener mejores resultados académicos que aquellos que dedican menos tiempo [34].

Figura 14. ¿Cuántas comidas realiza al día?

(Figura 14) La mayoría de los encuestados (66.7%) realiza de una a dos comidas al día; el 20% realiza de tres a cuatro comidas al día, y el 13.3% consume entre cinco y seis comidas diarias. Un estudio realizado por Howarth (2007) encontró que la frecuencia de las comidas está asociada con la calidad de la dieta y los marcadores de salud. Aquellos que comían más veces al día tendían a tener una mejor ingesta de nutrientes y menor riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, estudios como el de Farshchi et al. (2004) sugieren que reducir la frecuencia de las comidas a dos veces al día puede tener efectos negativos en el metabolismo y el control del apetito, incrementando el riesgo de sobrepeso y enfermedades metabólicas [14].

La teoría de la frecuencia de las comidas sugiere que el número de comidas diarias puede afectar el metabolismo, el control del peso y la salud general. Según la investigación de Jenkins et al. (1989), comer más

frecuentemente, pero en porciones más pequeñas, puede mejorar el perfil lipídico y la respuesta glucémica del cuerpo. Esto se conoce como el "efecto de frecuencia de las comidas" [25].

15.- ¿Consideras que tu alimentación es correcta?

Figura 15. ¿Consideras que tu alimentación es correcta?

(Figura 15) En la investigación, el 53% de los encuestados indicó que considera que su alimentación no es correcta, mientras que el 47% restante percibe que su alimentación es adecuada. Este hallazgo refleja una ligera mayoría de estudiantes que sienten que sus hábitos alimenticios podrían mejorarse, lo cual podría tener implicaciones para su salud y rendimiento académico. La nutrición adecuada es crucial para el rendimiento académico y el bienestar general. La teoría de la nutrición y el rendimiento académico sugiere que una dieta equilibrada y nutritiva puede influir positivamente en la cognición, la concentración y el estado de ánimo [45].

16.-¿Porque consideras que tu alimentación es correcta?

Figura 16. ¿Porque consideras que tu alimentación es correcta?

(Figura 16) El análisis revela que más de la mitad de los encuestados (54,5%) considera que su alimentación es balanceada. Además, el 18,2% de los participantes mencionan que comen a sus horas, otro 18,2% representa a aquellos con otras características alimentarias, y el 9,1% restante está siguiendo una dieta específica. Así mismo, la percepción de una alimentación balanceada suele estar relacionada con la satisfacción personal y la adecuación de la dieta a las necesidades nutricionales diarias. Según la teoría de la conducta alimentaria, la percepción de una dieta balanceada puede influir positivamente en los hábitos alimentarios y la salud general [12]. Por otra parte, el estudio de Drewnowski & Almiron-Roig (2010) sobre percepción de la calidad de la dieta, aproximadamente el 50% de los encuestados reportaron que consideran su dieta como balanceada o saludable [12].

Figura 17. ¿Cuántas horas suele dormir cada noche?

(Figura 17) El análisis muestra que el 53% de los encuestados duerme entre 5 y 6 horas por noche. Además, el 27% duerme entre 2 y 4 horas, mientras que el 20% restante duerme entre 7 y 9 horas cada noche. Así mismo el sueño es un componente crucial de la salud y el bienestar general. Según la Fundación Nacional del Sueño, los adultos deben aspirar a 7-9 horas de sueño por noche para mantener una buena salud [33]. Por otra parte, el estudio de Walker (2017) muestra que aproximadamente el 50% de las personas en estudios sobre hábitos de sueño informan que duermen menos de 6 horas por noche, lo cual está asociado con efectos negativos en la salud y el rendimiento [48].

Figura 18. correlación entre rendimiento académico y días de actividad física

El análisis indica que a medida que aumenta el número de días dedicados a la actividad física, hay una disminución en el promedio de las calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, la correlación entre los días de actividad física y las calificaciones es muy baja, lo que sugiere que la relación entre estas variables es débil. La relación entre la actividad física y el rendimiento académico ha sido objeto de estudio durante muchos años. Según la teoría de la actividad física y el rendimiento cognitivo, se sugiere que la actividad física puede tener efectos positivos sobre el bienestar general y las funciones cognitivas, lo cual podría, en teoría, mejorar el rendimiento académico [22]. Sin embargo, la relación entre la cantidad de actividad física y el rendimiento académico no siempre es directa. Factores como la intensidad de la actividad física, el tiempo dedicado y el equilibrio con otras responsabilidades académicas pueden influir en esta relación [44].

Figura 19. correlación entre rendimiento académico y horas de actividad física

(Figura 19) El análisis revela que un aumento en las horas dedicadas a la actividad física está asociado con una disminución en el promedio de calificaciones de los estudiantes. Sin embargo, la correlación entre las horas de actividad física y el promedio de calificaciones es muy baja, indicando que la relación entre estas variables es débil. Sin embargo, la teoría sobre la influencia de la actividad física en el rendimiento académico sugiere que, aunque la actividad física puede tener beneficios generales para la salud y el bienestar, su impacto en las calificaciones escolares no es necesariamente lineal. La actividad física puede mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar la energía, lo que en teoría podría beneficiar el rendimiento académico [22].

11. CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de este estudio revelan que la mayoría de la población estudiantil practica alguna forma de actividad física, ya sea a través de deportes, gimnasio o ejercicios en casa, sugiriendo que la práctica regular de ejercicio no solo contribuye al bienestar físico, sino que también potencia el desempeño en los estudios universitarios. Fomentar hábitos de vida activos puede ser clave para mejorar el éxito académico y la calidad de vida de los estudiantes.

REFERENCIAS

- [1] Alejandro Martínez Rodríguez. (2015). Efectos de la dieta y práctica de deportes aeróbicos y anaeróbicos sobre los trastornos del comportamiento alimentario.
- [2] Alex Estrada García. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. Revista Boletín Redipe.
- [3] Andrades-Suárez, K., Faúndez-Casanova, C., Carreño-Cariceo, J., López-Tapia, M., Sobarzo-Espinoza, F., Valderrama-Ponce, C., Villar-Cavieres, N., Castillo-Retamal, F., & Westphal, G. (2022). Relación entre actividad física, rendimiento académico y funciones ejecutivas en adolescentes: Una revisión sistemática. Revista Ciencias de La Actividad Física, 23(2), 1-17.
- [4] Austin, D., & Blakemore, E. (2024). "Running": el deporte más antiguo sigue siendo uno de los mejores y más completos ejercicios que hay. National Geographic.
- [5] Bauman, A. (2012). Correlates of physical activity: Why are some people physically active and others not?
- [6] Bouchard, C. (2015). Personalized exercise prescription: A medical and public health view. Progress in Cardiovascular Diseases.
- [7] Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research. Public Health Reports.
- [8] Castro-Sánchez, M., Linares-Manrique, M., Sanromán-Mata, S., & Pérez Cortés, A. J. (2017). Análisis de los comportamientos sedentarios, práctica de actividad física y uso de videojuegos en adolescentes.

- [9] Centers for Disease Control and Prevention. (s.f.). Physical Activity Statistics. CDC.
- [10] Daniel A. Airasca, & Giardini, H. A. (2010). *Actividad física, salud y bienestar* (1ª ed.). Nobuko.
- [11] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer Science & Business Media.
- [12] Drewnowski, A., & Almiron-Roig, E. (2010). Human perceptions and preferences for fatty foods. In J. P. Montmayeur & J. le Coutre (Eds.), *Fat detection: Taste, texture, and post ingestive effects* (pp. 265–290). CRC Press.
- [13] Dumith, S. C. (2011). Worldwide prevalence of physical inactivity and its association with human development index in 76 countries. *Preventive Medicine*.
- [14] Farshchi, H. R., Taylor, M. A., & Macdonald, I. A. (2004). Regular meal frequency creates more appropriate insulin sensitivity and lipid profiles compared with irregular meal frequency in healthy lean women. *European Journal of Clinical Nutrition*, 58(7), 1071–1077.
- [15] Fernando, J. (2021). *El ejercicio físico y el estado de ánimo*.
- [16] Gabbard, C., & Etnier, J. L. (2005). Children’s motor development: A review of the literature. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 76(3), 278–295.
- [17] Gibson, R. S. (2005). *Principles of nutritional assessment* (2nd ed.). Oxford University Press.
- [18] Gobierno de México. (2017). *Ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, dos formas de adquirir energía*. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
- [19] Gómez-Cabello, A. (2019). Influence of weather conditions on physical activity in long-lived individuals: The MUGI project. *International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- [20] Gordon-Larsen, P., McMurray, R. G., & Popkin, B. M. (2000). Determinants of adolescents’ physical activity and inactivity patterns. *Pediatrics*, 105(6), 401–411.
- [21] Haase, A., Steptoe, A., Sallis, J. F., & Wardle, J. (2004). Leisure-time physical activity in university students from 23 countries: Associations with health beliefs, risk awareness, and national economic development. *Preventive Medicine*, 39(1), 182–190.
- [22] Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(1), 58–65.
- [23] Illanes, A. L., Casas, A. G., Escribano, L. G., Baños, J. C. E., Marcos, L. T., & López, P. J. T. (2021). ¿Mejora la actividad física el rendimiento académico en escolares? Una revisión bibliográfica. *Journal of Negative and No Positive Results*, 6(1), 84–103.
- [24] Jaarsma, E. A. (2020). The development and validity of a multidimensional measurement tool for evaluating the environment supporting physical activity in persons with disabilities. *Disability and Health Journal*.
- [25] Jenkins, D. J., Wolever, T. M., Rao, A. V., Hegele, R. A., Mitchell, S. J., Ransom, T. P., & Goff, D. V. (1989). Effect on blood lipids of very high intakes of fiber in diets low in saturated fat and cholesterol. *New England Journal of Medicine*, 321(20), 1315–1321.
- [26] José Antonio Rivera-Tapia. (2018). *Uso de tecnologías, sedentarismo y actividad física en estudiantes universitarios*. Revista Iberoamericana de Ciencias.
- [27] Keating, X. D., Guan, J., Piñero, J. C., & Bridges, D. M. (2005). A meta-analysis of college students’ physical activity behaviors. *Journal of American College Health*, 54(2), 116–126.
- [28] Kerr, J. (2016). Advancing science and policy through a coordinated international study of physical activity and built environments: IPEN adult methods. *Journal of Physical Activity and Health*.
- [29] Lox, C. L., Martin, K. A., & Petruzzello, S. J. (2003). Exercise and mental health: A review of the literature. In *Physical activity and psychological well-being* (pp. 45–65). Human Kinetics.
- [30] Luque, A., Gálvez, A., Gómez, L., Escámez, J., Tárraga, L., & Tárraga, P. (2021). ¿Mejora la actividad física el rendimiento académico en escolares? Una revisión bibliográfica. *Journal of Negative & No Positive Results*, 6(1), 84–103.
- [31] Martínez Alvarado. (2012). *Práctica de actividad física, deporte y niveles de sedentarismo en estudiantes universitarios*. Psicología y Ciencias del Comportamiento.
- [32] MOPRADEF. (2022). *Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico*.
- [33] National Sleep Foundation. (2015). *Sleep duration recommendations: Consensus panel report*. *Sleep Health*, 1(4), 233–243.
- [34] Nonis, S. A., & Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: Impact of study time and study habits. *Journal of Education for Business*, 85(4), 229–238.
- [35] Organización Mundial de la Salud. (2020, 25 de noviembre). *Cada movimiento cuenta para mejorar la salud – dice la OMS*. World Health Organization. <https://www.who.int>

- [36] Organización Mundial de la Salud. (2022). Actividad física. World Health Organization. <https://www.who.int>
- [37] Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college affects students: A third decade of research. Jossey-Bass.
- [38] Plant, E. A., Ericsson, K. A., Hill, L., & Asberg, K. (2005). Why study time does not predict grade point average across college students: Implications of deliberate practice for academic performance.
- [39] Reed, J. (2015). Effects of maximal effort resistance training on strength and power performance in young adolescent females. *Journal of Strength and Conditioning Research*.
- [40] Reynaga, P., Vázquez, E. I. A., Gálatas, Á. M. V., & Ortega, I. M. J. (2016). Beneficios psicológicos de la actividad física en el trabajo de un centro educativo. *Journal of Psychological Benefits of Physical Activity in an Educational Center Work*, 12(3), 45–53.
- [41] Riesgos de una vida sedentaria. (2021). MedlinePlus. National Library of Medicine. <https://medlineplus.gov>
- [42] Rodríguez, A., Rodríguez, J., Guerrero, H., Arias, E., Paredes, A., & Chávez, V. (2020). Beneficios de la actividad física para niños y adolescentes en el contexto escolar. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 36(2).
- [43] Sallis, J. F. (2012). Role of built environments in physical activity, obesity, and cardiovascular disease. *Circulation*.
- [44] Singh, A., Uijtdewilligen, L., Twisk, J. W. R., van Mechelen, W., & Chinapaw, M. J. M. (2012). Physical activity and performance at school: A systematic review of the literature including a methodological quality assessment. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 166(1), 49–55.
- [45] Smith, A. P., & Rogers, R. (2014). The influence of diet on academic performance: A review. *Educational Psychology Review*, 26(1), 117–138.
- [46] Smith, N. (2015). The relationships between perceived coaching behaviours, motivational climate, and psychosocial outcomes in school sport: The mediating role of basic psychological needs. *Physical Education and Sport Pedagogy*.
- [47] Sullivan, A. N., & Lachman, M. E. (2016). Behavior change with fitness technology in sedentary adults: A review of the evidence for increasing physical activity. *Frontiers in Public Health*, 4(1), 1–12.
- [48] Walker, M. P. (2017). *Why we sleep: Unlocking the power of sleep and dreams*. Scribner.
- [49] Wang, M. T., & Lin, C. H. (2019). The impact of study time on academic performance: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 28, 1–15.
- [50] Warburton, D. E. R. (2006). Health benefits of physical activity: The evidence. *Canadian Medical Association Journal*, 174(6), 801–809.
- [51] Westerterp, K. R. (2004). Diet induced thermogenesis. *Nutrition & Metabolism*, 1(1), 5.
- [52] World Health Organization. (2010). *Global recommendations on physical activity for health*. WHO.
- [53] Yasmianil Charón Torres. (2011). Aplicación de un conjunto de ejercicios aeróbicos para el control y la disminución de la hipertensión arterial en los adultos mayores.

Correo de autor de correspondencia: rivasperezianarmando@gmail.com